

MATERIAL SUPLEMENTARIO

Tabla S1.

Estrategias de búsqueda en la base de datos

Base de datos	Estrategia de búsqueda empleada	Fecha de búsqueda	Resultados	Filtros aplicados	Resultados
WOS	("autobiographical memory" OR "overgeneral memory") AND ("test" OR "instrument" OR "questionnaire") AND ("depression" OR "anxiety" OR "post-traumatic stress disorder" OR "PTSD" OR "schizophrenia"	24/ 10/25	812	Año de publicación (2015-2025); open access; No revisiones; Idioma (español e inglés).	173
PUBMED	OR "bipolar disorder" OR "eating disorders" OR "mental illness")	24/ 10/25	294	Año de publicación (2015-2025); open Access/ free full access; Idioma (español e inglés).	64
SCOPUS		24/ 10/25	864	Año de publicación (2015-2025); No revisiones; Idioma (español e inglés).	456
TOTAL					654

Tabla S2.*Calidad metodológica de los artículos.*

Autor(es) y Año	JBI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Addis et al., 2016	Analytical Cross-Sectional Studies	SI	SI	SI	SI	SI	PC	SI	SI					
Amrolahi et al., 2015	Randomized Controlled Trials	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	SI	PC	SI	SI	SI	SI
Anderson et al., 2016	Quasi-Experimental Studies	SI	SI	SI	SI	NO	NA	SI	SI	SI				
Barry et al., 2019	Analytical Cross-Sectional Studies	SI												
Chen et al., 2016	Analytical Cross-Sectional Studies	SI	SI	SI	SI	PC	PC	SI	SI					
Contractor et al., 2025	Quasi-Experimental Studies	SI	PC	NO	NO	SI	SI	SSI	SI	SI				
Docteur et al., 2020	Randomized Controlled Trials	SI	PC	SI	PC	PC	PC	SI	SI	SI	SI	SI	SI	PC
Eigenhuis et al., 2017	Quasi-Experimental Studies	SI	NA	NA	NA	SI	SI	SI	SI	SI				
Eisma et al., 2015	Analytical Cross-	SI	SI	SI	SI	PC	PC	SI	SI					

Farahimanesh, et al., 2023	Sectional Studies Randomized Controlled Trials	SI	PC	SI	NO	NO	SI	PC	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Farina et al., 2019	Analytical Cross- Sectional Studies	SI	SI	SI	SI	SI	PC	SI	SI					
Gandolphe et al., 2021	Analytical Cross- Sectional Studies	SI	SI	SI	SI	SI	PC	SI	SI					
Griffith et al., 2016	Analytical Cross- Sectional Studies	SI												
Hallford & Matsumoto, 2022	Analytical Cross- Sectional Studies	SI	SI	SI	SI	PC	PC	SI	SI					
Herold, 2015	Analytical Cross- Sectional Studies	SI	SI	SI	SI	PC	PC	SI	SI					
Huber et al., 2015	Analytical Cross- Sectional Studies	SI	SI	SI	SI	SI	PC	SI	SI					
Keeler et al., 2025	Cohort Studies	SI	SI	SI	PC	PC	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
Liu et al., 2017	Analytical Cross- Sectional Studies	SI	SI	SI	SI	PC	PC	SI	SI					
Liu et al., 2016	Cohort Studies	SI	SI	SI	SI	PC	SI	SI	SI	PC	PC	SI		
Liu et al., 2017	Analytical Cross- Sectional Studies	SI	SI	SI	SI	SI	PC	SI	SI					

Matsumoto, et al., 2023	Analytical Cross-Sectional Studies	SI	SI	SI	SI	SI	PC	SI	SI					
Matsumoto, et al., 2020	Analytical Cross-Sectional Studies	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI					
McFarland et al., 2017	Quasi-Experimental Studies	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI				
Millon, et al., 2018	Analytical Cross-Sectional Studies	SI	SI	SI	SI	PC	PC	SI	SI					
Mitchell, 2015	Quasi-Experimental Studies	SI	SI	SI	PC	SI	SI	SI	PC	SI				
Mori et al., 2024	Analytical Cross-Sectional Studies	SI												
Quinlivan et al., 2017	Analytical Cross-Sectional Studies	SI	SI	SI	SI	PC	PC	SI	SI					
Ridout et al., 2016	Quasi-Experimental Studies	SI	SI	SI	SI	NA	NA	SI	SI	SI				
Rybak-Korneluk et al., 2022	Analytical Cross-Sectional Studies	SI	SI	SI	SI	PC	NO	SI	SI					
Shih et al., 2021	Randomized Controlled Trials	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI						
Siqveland et al., 2019	Analytical Cross-	SI	SI	SI	SI	PC	NO	SI	SI					

	Sectional Studies												
van den Broeck et al., 2016	Cohort Studies	NA	NA	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	NO	SI	
Vatansever-Berber & Ozgur- Ilhan, 2024	Analytical Cross- Sectional Studies	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI				
Walentynowicz et al., 2017	Analytical Cross- Sectional Studies	SI											
Yang & Liu, 2022	Analytical Cross- Sectional Studies	SI	SI	SI	SI	PC	PC	SI	SI				
Zhang et al., 2022	Analytical Cross- Sectional Studies	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI				
Zheng et al., 2023	Analytical Cross- Sectional Studies	SI	SI	SI	SI	SI	PC	SI	SI				

Tabla S3

Lista de verificación del JBI para la valoración crítica de estudios transversales analíticos (Moola et al., 2020)

	Sí	No	Poco claro	No aplica
1. ¿Se definieron claramente los criterios de inclusión en la muestra?				
2. ¿Se describieron detalladamente los sujetos del estudio y el entorno?				
3. ¿Se midió la exposición de forma válida y fiable?				
4. ¿Se utilizaron criterios objetivos y normalizados para medir la afección?				
5. ¿Se identificaron los factores confundentes?				
6. ¿Se indicaron las estrategias para tratar los factores confundentes?				
7. ¿Se midieron los resultados de forma válida y fiable?				
8. ¿Se utilizó un análisis estadístico apropiado?				

Tabla S4

Lista de verificación del JBI para la valoración crítica de un ensayo controlado aleatorizado (Barker et al., 2023)

	Sí	No	Poco claro	No aplica
1. ¿Se utilizó una verdadera aleatorización para asignar a los participantes a los grupos de tratamiento?				
2. ¿Se mantuvo oculta la asignación a los grupos de tratamiento?				
3. ¿Eran los grupos de tratamiento similares al inicio (línea base)?				
4. ¿Estaban los participantes ciegos respecto a la asignación del tratamiento?				
5. ¿Estaban las personas que administraban el tratamiento ciegas respecto a la asignación del tratamiento?				
6. ¿Estaban los evaluadores de los resultados ciegos respecto a la asignación del tratamiento?				
7. ¿Fueron los grupos de tratamiento tratados de manera idéntica, excepto por la intervención de interés?				
8. ¿Se completó el seguimiento y, si no fue así, se describieron y analizaron adecuadamente las diferencias entre los grupos en términos de seguimiento?				
9. ¿Se analizaron los participantes en los grupos a los que fueron asignados aleatoriamente?				
10. ¿Se midieron los resultados de la misma manera para los grupos de tratamiento?				

11. ¿Se midieron los resultados de forma fiable?
 12. ¿Se utilizó un análisis estadístico adecuado?
 13. ¿Fue adecuado el diseño del ensayo y se tuvieron en cuenta en la realización y el análisis del estudio las posibles desviaciones respecto al diseño estándar de un ECA (ensayo controlado aleatorizado) con aleatorización individual y grupos paralelos?
-

Tabla S5

Lista de verificación del JBI para la valoración crítica de estudios cuasi-experimentales (Barker et al., 2024)

	Sí	No	Poco claro	No aplica
1. ¿Está claro en el estudio cuál es la "causa" y cuál es el "efecto" (es decir, no hay confusión sobre qué variable va primero)?				
2. ¿Eran similares los participantes incluidos en alguna comparación?				
3. ¿Recibieron los participantes incluidos en alguna comparación un tratamiento/atención similar, distinto de la exposición o intervención de interés?				
4. ¿Hubo un grupo de control?				
5. ¿Se realizaron múltiples mediciones del resultado antes y después de la intervención/exposición?				
6. ¿Se completó el seguimiento y, en caso negativo, se describieron y analizaron adecuadamente las diferencias entre grupos en cuanto a su seguimiento?				
7. ¿Se midieron del mismo modo los resultados de los participantes incluidos en las comparaciones?				
8. ¿Se midieron los resultados de forma fiable?				
9. ¿Se utilizó un análisis estadístico adecuado?				

Tabla S6

Lista de verificación del JBI para la valoración crítica de estudios cohortes (Moola et al., 2020)

	Sí	No	Poco claro	No aplica
1. Eran los dos grupos similares y procedían de la misma población?				
2. ¿Se midieron las exposiciones de forma similar para asignar a las personas a los grupos expuestos y no expuestos?				
3. ¿Se midió la exposición de forma válida y fiable?				
4. ¿Se identificaron los factores confundentes?				
5. ¿Se indicaron las estrategias para tratar los factores confundentes?				
6. ¿Estaban los grupos/participantes libres del resultado al inicio del estudio (o en el momento de la exposición)?				
7. ¿Se midieron los resultados de forma válida y fiable?				
8. ¿Se informó el tiempo de seguimiento y fue suficiente para que se produjeran los resultados?				
9. ¿Se completó el seguimiento y, en caso negativo, se describieron y analizaron los motivos de la pérdida de seguimiento?				
10. ¿Se utilizaron estrategias para abordar el seguimiento incompleto?				
11. ¿Se utilizó un análisis estadístico apropiado?				

Tabla S7*Tabla resumen del AMT (Williams y Broadbent, 1986) y sus versiones*

Autor(es) y Año	AMT y variantes	Descripción
Addis et al., 2016	AMT modificado (Williams & Broadbent, 1986; Williams et al., 1996)	<p>Se emplea una versión modificada del AMT (Williams & Broadbent, 1986) que incluía una condición de eventos futuros (Williams et al., 1996). Es el AMT modificado para fMRI</p> <p>Características principales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo de estímulo: señales de eventos más específicas que en el AMT tradicional (“accidente”, “celebración familiar”). - Valencia: estímulos positivos, negativos y neutros, pero mayoritariamente positivos (63%). - Número de señales: 48 ensayos (24 del pasado y 24 del futuro) - Tiempo por ensayo: 20 segundos para generar el evento, pero sin límite para describirlo verbalmente después del escáner. - Formato o modalidad: Dentro del escáner se presentaban de manera visual y se respondía mediante un botón. Después del escáner se describía de forma oral el evento evocado. <p>Codificación: Específico (los eventos delimitados en tiempo y espacio que duraban un día o menos) y no específico (sobregeneral): aquellos que eran categóricos (repetitivo),</p>

		<p>extendidos (>1 día) u otra información no específica. Además, cada evento fue registrado en intensidad emocional (1-4), significancia personal (1-4), valencia (positiva, negativa o neutra), perspectiva (1ª persona/ observador) y distancia temporal.</p> <p>Fiabilidad: fiabilidad interevaluador buena ($k=.61$; 88%; Altman, 1991).</p>
Amrolahi et al., 2015	Autobiographical Memory Test (AMT; Williams and Broadbent, 1986)	<p>Características principales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo de estímulo: palabras emocionales. - Valencia: Señales positivas (“sorpresa”, “feliz”, “éxito”, “interés” y “seguro”) y señales negativas (“apenado”, “enojado”, “loco”, “dañado” y “solitario”); - Número de señales: 10. - Tiempo por ensayo: 30 segundos. - Formato o modalidad: mediante tarjetas de 20×15 cm - Instrucciones: recordar un evento específico (<1 día), ya sea relevante o trivial, reciente o lejano. <p>Codificación: Si es específico = 1; no específico = 0.</p> <p>Fiabilidad: correlación interclase osciló entre 0.83 y 0.94.</p>
Barry et al., 2019	Autobiographical Memory Test (AMT; Williams and Broadbent, 1986)	<p>Características principales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo de estímulo: palabras emocionales. - Valencia: Positivas y negativas. - Número de señales: 10 - Lista de palabras (orden fijo): (“feliz”, “triste”, “seguro”, “malvado”, “interesado”, “incómodo”, “exitoso”, “herido emocionalmente”, “sorprendido” y

“solitario”). Palabras seleccionadas por estudios previos en población con esquizofrenia.

- **Tiempo por ensayo:** 60 segundos.
- **Formato o modalidad:** presentación verbal; respuesta verbal y luego transcrita.

Codificación: Por especificidad (específico, no específico u omisión); por valencia (positiva, negativa y neutra). Proporción de recuerdos específicos = recuerdos específicos - omisiones.

Fiabilidad: ICC = .96

Contractor et al., 2025
Autobiographical Memory Test (AMT; Williams and Broadbent, 1986)

Características principales:

- **Tipo de estímulo:** palabras emocionales.
- **Valencia:** Positivas
- **Número de señales:** 5
- **Tiempo por ensayo:** 60 segundos.

Codificación: Según Sutherland y Bryant (2008b): específicas (evento ocurrido en un lugar determinado dentro de 24 horas), extendidas (> 1 día), categóricas (eventos repetidos), positivas, no positivas, asociadas semánticamente (sin memoria personal) y omisiones.

Fiabilidad: Porcentaje de acuerdo entre el 97.1% y el 100% para todas las categorías (específicos-positivos (k entre .95 y 1.00), específicos-negativos (k entre .93 y 1.00), sobregenerales-positivos (k entre .94 y 1.00) y sobregenerales-negativos (k entre .92 y 1.00) (McHugh, 2012).

Docteur et al., 2020	Autobiographical Memory Test (AMT; Williams and Broadbent, 1986)	<p>Características principales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo de estímulo: palabras emocionales. - Valencia: Positivas y negativas. - Tiempo por ensayo: 60 segundos. <p>Codificación: Por especificidad (específico, no específico u omisión)</p>
Eigenhuis et al., 2017	Autobiographical Memory Test (AMT; Williams and Broadbent, 1986)	<p>Características principales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo de estímulo: palabras emocionales. - Valencia: Cinco positivas (“valiente”) y cinco negativas (“culpable”) - Número de señales: 10 palabras. Además, se utilizaron dos conjuntos equiparados en familiaridad, imaginabilidad y extremo emocional - Tiempo por ensayo: 60 segundos. - Formato o modalidad: presentación verbal; orden aleatorio dentro de cada conjunto; orden contrabalanceado de los conjuntos en pre-post intervención. <p>Codificación: Específico (fue hace más de una semana y duro menos de 1 día) o general (repetitivo o dura más de 1 día). Proporción de recuerdo específico = recuerdo específico - omisiones.</p>
Farahimanesh et al., 2023	Autobiographical Memory Test (AMT; Williams and Broadbent, 1986)	<p>Características principales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Número de señales: 10 palabras. - Tiempo por ensayo: 30 segundos. - Formato o modalidad: respuesta escrita. <p>Codificación: Específico (evento < 1 día y tiempo y lugar determinado) = 1. No</p>

		<p>específico = 0. El nivel de especificidad es la suma total de las puntuaciones, cuanto más alto más especificidad.</p> <p>Fiabilidad: excelente fiabilidad interevaluador (k=.92).</p>
Farina et al., 2019	Autobiographical Memory Test (AMT; Williams and Broadbent, 1986)	<p>Características principales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Número de señales: 10 palabras (“feliz”, “triste”, “seguro”, “malvado”, “interesado”, “incómodo”, “exitoso”, “herido emocionalmente”, “sorprendido” y “solitario”). - Valencia: positivas y negativas - Tiempo por ensayo: 60 segundos. - Formato o modalidad: respuestas verbales luego transcritas. <p>Codificación: Específico (fue hace más de una semana y duro menos de 1 día) o no específico.</p> <p>Fiabilidad: fiabilidad interevaluador (k = 0,6; McHugh, 2012).</p>
Gandolphe et al., 2021	Autobiographical Memory Test (AMT; Williams and Broadbent, 1986) versión en francés.	<p>Características principales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Número de señales: 10 palabras (“feliz”, “triste”, “seguro”, “malvado”, “interesado”, “incómodo”, “exitoso”, “herido emocionalmente”, “sorprendido” y “solitario”). - Valencia: positivas y negativas - Tiempo por ensayo: no hubo límite - Formato o modalidad: respuestas verbales transcritas. Se considera omisión si el participante no recuerda nada o la respuesta no corresponde a un recuerdo real.

Codificación:

- Nivel de especificidad. Específico, no específico u omisión. (Recuerdos específicos – omisiones) x 100
- Porcentaje de recuerdos diferentes: como no se dio instrucciones sobre no repetir, se evalúa la diversidad de los recuerdos (N° de recuerdos diferentes/ N° palabras) x 100
- Puntaje de complejidad: expone la cantidad de información proporcionada, ya que independientemente de la especificidad, el recuerdo podía tener distintos niveles de detalle. Se calcula otorgando 1 punto a cada evento básico y por cada detalle adicional otro punto.

Griffith et al., 2016
Autobiographical Memory Test (AMT; Williams and Broadbent, 1986)
versión en holandés

Características principales:

- **Número de señales:** 10 palabras: *aangenaam* (pleasant), *boos* (angry), *belangstellend* (interested), *gekwetst* (hurt), *trots* (proud), *kwaad* (angry), *sociaal* (social), *onhandig* (clumsy), *enthousiast* (enthusiastic) y *ontgoocheld* (disappointed).
- **Valencia:** positivas y negativas
- **Tiempo por ensayo:** no hubo límite
- **Formato o modalidad:** se aplicó de manera escrita mediante un cuadernillo.
- **Instrucciones:** generar un recuerdo específico y no utilizar el mismo recuerdo más de una vez.

Codificación:

- **Específicas:** evento ocurrido en un tiempo y lugar determinado y con duración menor a un día (“Mi fiesta de compromiso hace 4 meses”).
- **Extendidas:** >1 día (“Mientras estaba de vacaciones en Francia”).
- **Catégoricas:** tema o clase de eventos (“Siempre que estoy en la librería”).
- **Sin memoria:** sin respuesta o no corresponde a un recuerdo (“Soy una persona graciosa”).
- **Mismo evento.**

Fiabilidad: acuerdo interevaluador ($k = .83-.96$; 92 a 99%; Raes et al., 2003); ($k=.77$; Heron et al., 2012). La consistencia interna del AMT es adecuada ($\alpha = 0,79$; $k = 0,74-0,84$; 95%; Griffith et al., 2012).

Hallford & Matsumoto, 2022	AMT instruction MI; Debeer et al., 2009)	minimal (AMT-	<p>Características principales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Protocolo de instrucciones mínimas (MI): solo se pide que sea un recuerdo personal - Número de señales: 10 palabras - Valencia: positivas (“felicidad”) y negativas (“peligro”) - Tiempo por ensayo: no hubo límite - Formato o modalidad: escrito - Control: las palabras se emparejaron según activación emocional, valencia y frecuencia de uso. <p>Codificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Específica: < 24 horas
----------------------------	--	---------------	---

		<ul style="list-style-type: none"> - Extendida: > 24 horas. - Catégorica: repetido o recurrente. - Asociada semántica: sin contenido autobiográfico. - Omisión: <p>Fiabilidad: fiabilidad interevaluador ($k=.84$).</p>
Huber et al., 2015	AMT ampliado temáticamente (Williams & Broadbent, 1986)	<p>Características principales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Número de señales: 9 palabras por cada categoría: trastorno alimentario – cuerpo (“figura”, “desnudez”), trastornos alimentarios – comida (“apetito”, “almuerzo”), trastornos alimentarios – perfeccionismo (“aspiraciones”, “yo ideal”), depresivos (“angustia”, “dolor”), neutros (“docente”, “moneda”) - Valencia: positivas y negativas - Tiempo por ensayo: 60 segundos - Formato o modalidad: oral, se graban y luego se transcriben. - Instrucciones: generar un recuerdo específico y no utilizar el mismo recuerdo más de una vez. <p>Codificación: Especificidad (recuerdo específico, general y sin recuerdo); valencia (positivo o negativo).</p> <p>Fiabilidad: fiabilidad interevaluador buena para la codificación por especificidad ($k=.73$) y para la codificación por valencia ($k=.89$)</p> <p>Se calculan tres índices de medición para conocer el rendimiento de la MA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frecuencia: número total de respuestas específicas y generales.

		<ul style="list-style-type: none"> - Generalización: número de respuestas generales dividido por la suma de respuestas generales y específicas. - Valencia: número de respuestas negativas dividido por el total de respuestas.
Keeler et al., 2025	Autobiographical Memory Test (AMT; Williams and Broadbent, 1986)	<p>Características principales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Número de señales: 9 palabras positivas (“casa”), neutras (“relajado”) y relevantes para el trastorno (“estigma”) - Tiempo por ensayo: 2 minutos para escribir y 20 segundos de descanso entre ensayos, - Formato o modalidad: escrita en línea; primero AMT y luego EFT-T. - Instrucciones: generar un recuerdo específico y personal, eventos futuros posibles, no repetirlos, describir etalladamente. <p>Codificación: evento específico (pasado o futuro), evento extendido, evento categórico, asociado semántico o respuesta fuera de tarea. Además, mediante una escala Likert (1-7) se les pide que valoren: positividad, detalle, realismo, vividez y dificultad de recordar/imaginar.</p> <p>Fiabilidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AMT: En el inicio el α de Cronbach=.64; en el seguimiento α de Cronbach = .77 - EFT-T: En el inicio el α de Cronbach=.67; en el seguimiento α de Cronbach = .73
Liu et al., 2017	Autobiographical Memory Test (AMT; Williams and	<p>Características principales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Número de señales: 12 (“culpable”, “exitoso”, “solitario”, “honesto”, “triste”, “orgulloso”, “horrible”, “valiente”, “enojado”, “interesado”, “doloroso” y

Broadbent, 1986) versión en chino.	<p>“feliz”).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valencia: positivas y negativas. Igualadas en carga emocional, imaginabilidad y frecuencia - Tiempo por ensayo: 60 segundos - Formato o modalidad: oral; en orden fijo; alternando 6 negativas y 6 positivas <p>Codificación: recuerdo específico o memoria sobregeneralizada (categórica, extendida o sin memoria).</p> <p>Fiabilidad: buena fiabilidad ($k = .91$).</p>
Liu et al., 2016 Autobiographical Memory Test (AMT; Williams and Broadbent, 1986) versión en holandés.	<p>Características principales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Número de señales: 12 (“culpable”, “exitoso”, “solitario”, “honesto”, “triste”, “orgulloso”, “horrible”, “valiente”, “enojado”, “interesado”, “doloroso” y “feliz”). - Valencia: positivas y negativas. Igualadas en carga emocional, imaginabilidad y frecuencia - Tiempo por ensayo: 60 segundos - Formato o modalidad: oral; en orden fijo; alternando negativas y positivas. <p>Codificación: recuerdo específico o memoria sobregeneralizada (categórica, extendida o sin memoria).</p> <p>Fiabilidad: buena fiabilidad ($k = .89$).</p>
Liu et al., 2017 Autobiographical Memory Test (AMT;	<p>Características principales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Número de señales: 12 (“culpable”, “exitoso”, “solitario”, “honesto”, “triste”,

	<p>Williams and Broadbent, 1986)</p> <p>versión en holandés</p>	<p>“orgulloso”, “horrible”, “valiente”,” enojado”, “interesado”,” doloroso” y “feliz”).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valencia: positivas y negativas. Igualadas en carga emocional, imaginabilidad y frecuencia - Tiempo por ensayo: 60 segundos - Formato o modalidad: oral; en orden fijo; alternando negativas y positivas. <p>Codificación: recuerdo específico o memoria sobregeneralizada (categórica, extendida o sin memoria). La puntuación total de memoria sobregeneralizada oscila entre 0 y 12, cuando más alta sea la puntuación, más déficit en en memoria autobiográfica.</p>
<p>Matsumoto et al., 2023</p>	<p>AMT minimal instruction (AMT-MI; Debeer et al., 2009)</p>	<p>Características principales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - versión de instrucciones mínimas (AMT-MI; Debeer et al., 2009) - Número de señales: 20 - Valencia: positivas y negativas - Tiempo por ensayo: 30 segundos - Formato o modalidad: mediante un programa de ordenador; las palabras se presentan en orden fijo; alternando negativas y positivas - Instrucciones: Solo se les pide recordar un evento, no indican que sea específico. <p>Codificación: recuerdo específico, recuerdo categórico, asociación semántica, omisión o respuesta inapropiada.</p> <p>Fiabilidad: $k = .76$</p>

<p>Matsumoto et al., 2020</p>	<p>AMT minimal instruction AMT-MI; Debeer et al., 2009)</p>	<p>Características principales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - versión de instrucciones mínimas (AMT-MI; Debeer et al., 2009) - Número de señales: 20 - Valencia: positivas y negativas, coincidiendo en familiaridad e imainabilidad. - Tiempo por ensayo: 30 segundos - Formato o modalidad: mediante un programa de ordenador; las palabras se presentan en orden fijo; alternando negativas y positivas. - Instrucciones: Solo se les pide recordar un evento, no indican que sea específico. <p>Codificación: recuerdo específico, recuerdo categórico, asociación semántica, omisión o respuesta inapropiada</p> <p>Fiabilidad: buen acuerdo entre evaluadores (k = .81)</p>
<p>Mori et al., 2024</p>	<p>Autobiographical Memory Test (AMT; Williams and Broadbent, 1986)</p>	<p>Características principales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Número de señales: 10 - Valencia: positivas (“feliz”, “seguro”, “interesado”, “exitoso” y “sorprendido”) y negativas (“arrepentido”, “enojado”, “torpe”, “herido” y “solo”), coincidiendo en familiaridad e imainabilidad. - Tiempo por ensayo: 60 segundos - Formato o modalidad: las palabras se presentan en orden alterno entre negativas y positivas. <p>Codificación: recuerdo específico, memoria categórica, memoria extendida, asociación</p>

		semántica y omisión.
Quinlivan et al., 2017	Autobiographical Memory Test (AMT; Williams and Broadbent, 1986) versión ampliada.	<p>Características principales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Versión ampliada - Número de señales: 15 - Valencia: positivas (“feliz”, “seguro”, “interesado”, “exitoso” y “despreocupado”), negativas (“triste”, “enojado”, “torpe”, “herido” y “solo”), relacionadas con el rechazo (“rechazado”, “descuidado”, “ignorado”, “rechazado”, “no deseado”). - Tiempo por ensayo: 60 segundos - Formato o modalidad: escrito mediante un programa de ordenador; las palabras se presentan en orden alterno entre negativas y positivas. - Instrucciones: Se le pide dar un recuerdo específico con la máxima precisión posible. <p>Codificación: Específicos si los eventos duraban menos de un día.</p> <p>Fiabilidad: fiabilidad entre evaluadores satisfecha (k=.76).</p>
Ridout et al., 2016	AMT y AMT-I (Williams and Broadbent, 1986)	<p>AMT</p> <p>Características principales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo de estímulos: AMT: palabras. AMT-I: imágenes del International Affective Picture System (IAPS) - Número de señales: 10 - Valencia: AMT: positivas (“feliz”, “seguro”, “interesado”, “exitoso” y

		<p>“sorprendido”) y negativas (“arrepentido”, “enojado”, “torpe”, “herido” y “solo”). AMT-I: positivas, negativas y neutrales.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Equilibrio de estímulos: Las palabras y las imágenes estaban equilibradas por nivel de activación. Además, las palabras e imágenes fueron emparejadas en cuanto a activación y valencia. - Tiempo por ensayo: 30 segundos - Formato o modalidad: mediante ordenador; se registra el tiempo; se graba audio de los detalles - Instrucciones: Se le pide que recuperen un recuerdo específico, no estaban limitados por periodo temporal o importancia personal, solo que sea único por cada estímulo. - Medida adicional: se calificó a agradabilidad de los recuerdos con una escala de 5 puntos (1= muy desagradable, 5 = muy agradable).
Rybak-Korneluk et al., 2022	Autobiographical Memory Test (AMT; Williams and Broadbent, 1986) versión en polaco.	<p>Codificación: específico, no específico (extendido, categórico o asociaciones semánticas), mismo evento o sin respuesta.</p> <p>Fiabilidad: α de Cronbach = .89 para los 12 ítems en conjunto y α de Cronbach entre .87 y .89 para los ítems individuales.</p>
Shih et al., 2021	Autobiographical Memory Test (AMT; Williams and	<p>Características principales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Número de señales: 10 - Valencia: positivas (“feliz”) y negativas (“preocupado”).

	Broadbent, 1986)	<ul style="list-style-type: none"> - Instrucciones: Se le pide que generen un recuerdo específico de un evento personal, que haya ocurrido dentro de un día. - Procedimiento: se usaron dos listas paralelas (A y B), equivalentes en características, para administrarlo en pre y post intervención y evitar efectos de aprendizaje. <p>Codificación: memoria específica, memoria extendida, memoria categórica, asociación semántica y omisión.</p>
Siqveland et al., 2019	Autobiographical Memory Test (AMT; Williams and Broadbent, 1986) versión en noruego	<p>Características principales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Número de señales: 15 - Valencia: neutrales, positivas y negativas. <p>Codificación: especificidad y valencia.</p>
van den Broeck et al., 2016	Autobiographical Memory Test (AMT; Williams and Broadbent, 1986)	<p>Características principales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - versión neerlandesa - Número de señales: 18 (“feliz”, “triste”, “seguro”, “enojado”, “interesado”, “torpe”, “exitoso”, “emocionalmente herido”, “sorprendido”, “solo”, “relajado”, “culpable”, “orgullosa”, “temerosa”, “agradable”, “cobarde”, “despreocupado” y “perezoso”). - Valencia: positivas y negativas. - Tiempo por ensayo: 60 segundos - Formato o modalidad: oral; audiograbada.

		<p>Codificación: Específico, general categórico, general extendida, sin memoria , mismo evento u omisión.</p> <p>Fiabilidad: fiabilidad interevaluador (k = .89).</p>
Walentynowicz et al., 2017	Health-related Autobiographical Memory Test (h-AMT; Williams & Broadbent, 1986)	<p>Características principales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Número de señales: 10. - Valencia: positivas (“recuperación”, “salud”, “cura”, “vacunación”, “tratamiento”) y negativas (“enfermedad”, “gripe”, “febril”, “bacteria”, “dolor de cabeza”); emparejadas según extremidad emocional, capacidad de evocación visual, familiaridad, relación con salud/enfermedad. - Tiempo por ensayo: 60 segundos - Formato o modalidad: leídas en voz alta; audiograbadas. <p>Codificación: Específicas y no específicas (categorías sobregeneralizadas, extendidas sobregeneralizadas, mismos eventos, omisiones, sin recuerdo)</p> <p>Fiabilidad: fiabilidad interevaluador (k = .85).</p>
Yang & Liu, 2022	Emotional Autobiographical Memory Test (EAMT; Williams & Broadbent, 1986)	<p>Características principales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo de tarea: recuperación de memoria autobiográfica específica asociada a emociones básicas. - Número de señales: 6 - Emociones incluidas: felicidad, sorpresa, disgusto, ira, miedo y tristeza. - Tiempo por ensayo: 60 segundos

- **Formato o modalidad:** diapositivas; orden fijo para evitar evitación; respuestas audiograbadas y luego transcritas.
- **Instrucciones:** recordar un evento autobiográfico específico. Tras describir el evento anotar cuándo ocurrió, dónde y quién estaba presente.
- **Variables medidas mediante escalas Likert de 7 puntos:** vividez sensorial (1= vaga, 7= vivida), intensidad emocional durante el evento (1= mínima, 7= máxima), intensidad emocional al recordar el evento ahora y recuerdo involuntario.

Codificación: específica, genérica, involuntaria o voluntaria.

Fiabilidad: fiabilidad interevaluador buena (k de Coehen entre .86 y .93).

Zhang et al., 2022	Emotional Autobiographical Memory Test (EAMT; Williams & Broadbent, 1986)	<p>Características principales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EAMT - Tipo de estímulo: imágenes emocionales con pistas del Chinese Affective Picture System (CAPS) - Valencia: positiva, neutral y negativa - Número de señales: 3 - Tiempo por ensayo: 60 s y 30 s de descanso (300s en total) - Formato o modalidad: Mediante PowerPoint; orden aleatorizado; no hay comunicación entre participante y experimentador. - Instrucciones: se les solicita recordar eventos experimentados lo más rápido posible, específicos y detallados. Deben incluir lugar, eventos y personas.
-----------------------	---	---

Zheng et al., 2023	Emotional Autobiographical Memory Test (EAMT; Williams & Broadbent, 1986)	<p>Características principales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EAMT - Tipo de estímulo: imágenes emocionales con pistas del Chinese Affective Picture System (CAPS) - Valencia: positiva, neutral y negativa - Número de señales: 3 - Tiempo por ensayo: 60 s y 30 s de descanso (300s en total) - Formato o modalidad: Mediante PowerPoint; orden aleatorizado; no hay comunicación entre participante y experimentador. <p>Instrucciones: se les solicita recordar eventos experimentados lo más rápido posible, específicos y detallados. Deben incluir lugar, eventos y personas.</p>
-----------------------	---	---

Tabla S8*Ventajas, limitaciones y aplicabilidad clínica de los instrumentos.*

Instrumento	Ventajas	Limitaciones	Aplicabilidad
AMT y variantes	<ul style="list-style-type: none"> - Alta sensibilidad OGM. - Amplio respaldo empírico. - Buena fiabilidad interevaluador. 	<ul style="list-style-type: none"> - Heterogeneidad metodológica. - Codificación subjetiva. 	Depresión mayor, trastorno bipolar, TEPT, esquizofrenia, anorexia nerviosa y trastorno de la personalidad.
SCEPT y E-SCEPT	<ul style="list-style-type: none"> - Alta sensibilidad a OGM. - Administración más sencilla y breve. - Adecuado para muestra no clínica. - Buena fiabilidad interevaluador. - Menor carga emocional directa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Codificación subjetiva. - Influencia del contexto. 	Disforia, esquizofrenia, duelo complicado y depresión.
Tareas de memoria e imaginación	<ul style="list-style-type: none"> - Evalúa memoria episódica específica y pensamiento futuro. - Emplea estímulos visuales. - Alta fiabilidad interevaluador. 	<ul style="list-style-type: none"> - Codificación subjetiva y compleja. - Falta de estandarización. - Administración complicada. 	Depresión.
Entrevista semiestructurada	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluación detallada y estructurada. 	<ul style="list-style-type: none"> - Codificación subjetiva y compleja. 	Esquizofrenia.

	<ul style="list-style-type: none"> - Alta validez ecológica - Diferencia recuerdos episódicos y conocimiento autobiográfico. - Adecuada consistencia interna. - Alta fiabilidad interevaluador. 	<ul style="list-style-type: none"> - Administración larga. - Requiere entrenamiento del evaluador. - Uso limitado en muestras amplias. 	
AMQ	<ul style="list-style-type: none"> - Evalúa viveza y detalles sensoriales. - Fácil de administrar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Autoinforme: baja objetividad, falta de precisión y errores en la interpretación. - No evalúa especificidad. 	TEPT.
AMFS	<ul style="list-style-type: none"> - Evalúa funciones de la MA. - Buena fiabilidad interna. - Fácil administración. 	<ul style="list-style-type: none"> - Autoinforme: baja objetividad, falta de precisión y errores en la interpretación. - No evalúa especificidad ni contenido. - Sesgo de respuesta. 	Dependencia al alcohol.